

ЦЕПИЛОВА Елена Сергеевна

Сочинский государственный университет (Сочи, Краснодарский край, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: elenatcepilova@mail.ru

АЙРАПЕТАН Венера Грачиговна

Сочинский государственный университет (Сочи, Краснодарский край, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: venusar@mail.ru

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В СОЧИНСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ В 2022 ГОДУ – МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГОД ЭКОЛОГИИ

Статья посвящена перспективам развития экологического туризма в России в целом, и в Сочинской дестинации в частности. Проведён детальный обзор научных исследований, связанных с экологическим туризмом на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и допустимыми антропогенными нагрузками. Отмечено, что гибкие механизмы рекреационного использования таких территорий позволят получать ООПТ дополнительное внебюджетное финансирование, привлечь эковолонтеров и заинтересованную общественность к решению своих проблем, способствовать научно-просветительскому интересу населения. Научно-практический интерес представляет авторский анализ информации на туристских порталах РФ об объектах природного (экологического) туризма Сочинской дестинации. Представлены запланированные городские мероприятия для его развития в заявленный городской Администрацией как муниципальный год экологии 2022 год. Отмечен уникальный экологический потенциал региона, позволяющий не только сохранять природное наследие, но и эффективно его использовать для целей рекреации и туризма. Сформулированы оригинальные предложения для развития экологического туризма в Сочинской дестинации, касающиеся методологических, организационных, информационных, охраны природы и образовательных вопросов.

Ключевые слова: экологический туризм, экотуризм, природный туризм, экологический туризм в ООПТ, особо охраняемые природные территории, ООПТ, Сочинская дестинация, рекреационные ресурсы

Для цитирования: Цепилова Е.С., Айрапетян В.Г. Развитие экологического туризма в Сочинской дестинации в 2022 году – Муниципальный год экологии // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №3. С. 89–100. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-3-89-100.

Дата поступления в редакцию: 2 мая 2022 г.

Дата утверждения в печать: 1 июня 2022 г.

Elena S. TSEPILOVA

*Sochi State University (Sochi, Krasnodar Kray, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: Elenatcepilova@mail.ru*

Venera G. AIRAPETYAN

*Sochi State University (Sochi, Krasnodar Kray, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: venusar@mail.ru*

DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM IN SOCHI DESTINATION IN 2022 – MUNICIPAL YEAR OF ENVIRONMENT

Abstract. *The article is devoted to the prospects for the development of ecological tourism in Russia in general, and in the Sochi destination in particular. Scientific studies related to ecological tourism in specially protected natural areas (PAs) and permissible anthropogenic pressures are analyzed in detail. It was noted that flexible mechanisms for the recreational using of such territories will allow protected areas to receive additional extrabudgetary funding, attract eco-volunteers and the public concerned to solve their problems, also promote the scientific and educational interest of the population. The analysis of information on the tourist portals of the Russian Federation on the objects of natural (ecological) tourism of the Sochi destination has scientific and practical interest. The planned events for its development in the municipal year of ecology by the city Administration (2022) are presented. The unique ecological potential of the region is noted, it allows not only to preserve the natural heritage, but also to use it effectively for the purposes of recreation and tourism. Original proposals have been formulated for the development of ecological tourism in the Sochi destination, concerning methodological, organizational, informational, nature conservation and educational issues.*

Keywords: *ecological tourism, ecotourism, nature tourism, ecological tourism in protected areas, specially protected natural areas, protected areas (PAs), Sochi destination, recreational resources*

Citation: Tsepilova, E. S., & Airapetyan, V. G. (2022). Development of ecological tourism in Sochi destination in 2022 – Municipal Year of Environment. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(3), 89–100. doi: 10.24412/1995-042X-2022-3-89-100. (In Russ.).

Article History

Received 2 May 2022
Accepted 1 June 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Длющаяся более двух лет пандемия COVID-19, максимально обострившееся с февраля этого года политическое противостояние России отдельным странам мира, снижение доходов и, соответственно, покупательной способности российского населения способствуют выбору туристов в пользу «интуитивно понятных» и финансово доступных видов отдыха на природе, способствующих восстановлению душевного состояния. Сочинская дестинация (Большой Сочи, состоящий из Лазаревского, Центрального, Хостинского и Адлерского районов) является самой востребованной у россиян, особенно в летнее время. Ввиду этого вопросы экологической обстановки на территории города-курорта вызывают большое беспокойство ввиду резкого увеличения количества туристов, а рост спроса на экологический туризм актуализирует возможную опасность овертуризма в данном направлении. Неслучайно 2022 год был объявлен муниципальным годом экологии в г. Сочи¹. Часть территории Сочинской дестинации входит в Кавказский государственный природный биосферный заповедник и Сочинский национальный парк, чьи территории необходимо сохранить, оградив от антропогенной нагрузки. Сохранность этих уникальных природных территорий, являющихся туристской аттракцией Большого Сочи, является исключительно важным вкладом в будущее курорта, его экологическое и экономическое процветание.

Методология исследования

Для написания статьи использованы нормативные правовые акты и информационно-отчетные материалы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Официального портала города-курорта Сочи, размещенные на их официальных сайтах. Методологической основой работы являются принципы экономики индустрии

гостеприимства и экономики впечатлений. При сборе, обработке и интерпретации полученных данных использовался контент-анализ правовой базы, научных работ, профильной периодики и данные туристских порталов РФ по состоянию на апрель 2022г.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Проблематика экологического туризма стала востребованной в исследованиях многих ученых – в основном, экономистов и географов. Из экономистов выделим следующие работы: О.Е. Афанасьев заострил внимание на терминологии и классификации природоориентированного туризма [2]; А.В. Афанасьева предложила и охарактеризовала восемь моделей развития экотуризма в мире [3]. Во-вторых, экотуризм встроено в систему географической науки – в составе рекреационной географии: А.А. Дорофеев выявил российскую тенденцию соотносить экологический туризм с путешествиями в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) [4]; М.Р. Арпентьева рассматривала вопросы развития экологического туризма в контексте рекреационной географии [1]; проблематика определения допустимых антропогенных нагрузок в ООПТ при развитии в них экологического туризма подробно изложена В.П. Чижовой [11].

Ряд ученых Сочинского государственного университета осуществляют научный поиск в этом направлении: работы Коростелева Е.М. [5] посвящены его развитию в основном в северных регионах нашей страны; Шмелева Т.В. [12] изучала вопросы управления развитием экологического туризма на особо охраняемых природных территориях на примере Сочинского национального парка. Роль экологического туризма в развитии туристских дестинаций России подробно изучена в нашей предыдущей статье [6]: были выделены общие и отличительные характеристики природного и экологического туризма и определено, что

¹ Глава города А. Копайгородский объявил 2022 год муниципальным годом экологии. URL: <https://npsochi.ru/novosti/2021/08/2022-god-ekologii.html>

«экологический туризм является самой продвинутой формой природного (природно-ориентированного, природно-познавательного) туризма».

Предшествуя назначению муниципального года экологии, на курорте «Роза Хутор» в октябре 2021 г. проходила IV ежегодная международная конференция «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России», которая объединила не только теоретиков, но и практических специалистов отрасли.

Результаты

С 2002 года, который был объявлен ЮНЕСКО Международным годом экотуризма по всему миру², начались научные исследования в этой области, вырос общественный интерес и спрос на данный вид туризма. Поддерживая природоохранный режим особо охраняемых и примыкающих к ним природных территорий, «современный экотуризм сменил потребительски-пассивные «3 S»: море – солнце – пляж (Sea – Sun – Sand), на активные и «неистощительные» «3 L»: традиции – пейзаж – досуг (Lore – Landscape – Leisure)» [1, с.83].

Согласимся с А.В. Афанасьевой, что «если изначально экологический кризис послужил толчком для развития природоориентирован-

ных видов туризма, то впоследствии даже экологический туризм, став массовым направлением, сам по себе превратился в потенциальную угрозу экологической безопасности и устойчивости природных комплексов и экосистем» [3, с.29].

В нашей стране экологический туризм пока не занимает высокую долю внутреннего и въездного туризма. Здесь стоит отметить положительный опыт США, где «сформировалась, и широко распространилась традиция отдыха на уик-энд в национальных парках. Количество туристов посещающих национальные парки США достигает 70 млн. чел в год» [4, с.5].

На федеральном уровне РФ Год экологии и Год особо охраняемых территорий был проведён в 2017 г. В нём отдельно были запланированы мероприятия по развитию экологического туризма и развития ООПТ (Проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть» – срок реализации 17 апреля 2017 г. – 28 февраля 2021 г.). Было проведено более 33 000 мероприятий, которые объединили почти 22 млн участников. В нём отдельно были запланированы следующие действия по развитию экологического туризма и развития ООПТ (табл. 1).

Таблица 1 – Мероприятия «Года экологии» в РФ (2017 г.) с целью развития экологического туризма³

Приоритеты	«Развитие экотуризма», «Сохранение редких видов»
Цель	Определение и апробация механизмов сохранения, восстановления и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия, включая развитие экотуризма на базе 22 ООПТ федерального значения, с увеличением количества посетителей до 4000 тыс. к 2020 г.
Результаты	Созданы 3 ООПТ федерального значения: национальный парк «Сенгилеевские горы» (Ульяновская обл.), заповедники «Васюганский» (Томская и Новосибирская обл.) и «Восток Финского залива» (Ленинградская обл.); 24 ООПТ регионального значения в 13 регионах РФ. Создание при Минприроды особого Центра поддержки заповедного дела.
Планы	Проектирование федеральных заказников «Соловецкий архипелаг» (Архангельская обл.) и «Новосибирские острова» (Респ. Саха (Якутия)); национальных парков «Ладожские шхеры» (Респ. Карелия), «Кодар» (Забайкальский край), «Зигальга» (Челябинская обл.), «Ленские столбы» (Респ. Саха (Якутия)) и «Хибины» (Мурманская обл.).

² ООН. URL: <https://Documents-Dds-Ny.Un.Org/Doc/Undoc/Gen/N99/769/47/Pdf/N9976947.Pdf?Openelement>

³ Сост. авт. на осн.: 1) Паспорта приоритетного проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть». Основные положения. URL: <https://docplayer.com/48072792-P-a-s-p-o-r-t-prioritetnogo-proekta-dikaya-priroda-rossii-sohranit-i-videt-1-osnovnye-polozheniya.html>; 2) Результаты года экологии в РФ // Росприроднадзор, Минприроды. URL: <https://tass.ru/obschestvo/4843698>.

Отметим, что в свободном доступе полный отчет о выполнении этих мероприятий не представлен, однако из неофициальных источников известно, что далеко не все мероприятия реализованы.

Законодательно установлены следующие категории особо охраняемых природных территорий – здесь перечислены по степени убывания строгости режима ограничений и, соответственно, свободы ведения человеком хозяйственной, в т.ч. рекреационной, деятельности:

- «государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
- национальные парки;
- природные парки;
- государственные природные заказники;
- памятники природы;
- дендрологические парки;
- ботанические сады»⁴.

Правительство Российской Федерации, соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут устанавливать и иные категории особо охраняемых природных территорий (например, в Краснодарском крае это прибрежные природные комплексы, лиманно-плавневые комплексы, природные рекреационные зоны) [7, с.18-20].

У заповедников всегда была приоритетна охрана природы, но с некоторых пор на них стал частично разрешено посещение туристами. Из всех видов ООПТ России экологический туризм наиболее серьезно развивается в национальных парках (они имеют федеральное подчинение), так как это одна из их основных задач. Специально для развития туризма создаются природные парки регионального значения. Заказники создаются не для туризма, а для охраны природных ландшафтов, поэтому не являются рекреационной территорией. Из памятников природы далеко не все являются ценным рекреационным ресурсом (например, болота, овраги). Дендрологи-

ческие парки и ботанические сады создаются человеком с целью сохранения разнообразия растительного мира и для формирования специальных коллекций растений.

Согласно рекомендациям Международного союза охраны природы «в национальных парках выделяют следующие зоны: зону строгой охраны, зону нетронутых территорий, зону «управляемой охраны» и туристско-административную зону» [8, с.116]. Таким образом, на территории национальных парков выделяется особо охраняемая зона, предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии и в границах которой допускаются проведение экскурсий и посещение такой зоны в целях познавательного (экологического) туризма, а также организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок, туристских стоянок и мест отдыха. На данной территории разрешено передвижное жилье, природно-познавательный туризм, историко-культурная деятельность, курортная деятельность. В соответствии с общемировым трендом замкнутая (закрытая) система заповедников понемногу устаревает; актуальным целеполаганием ООПТ стало приближение природы к человеку без ее разрушения.

С позиций экономической целесообразности за счет экотуризма возможно финансирование заповедников:

- плата туристов за вход или пользование ресурсами;
- плата турбизнеса за лицензии;
- предложение дополнительных туристских услуг;
- спонсорство, благотворительные платежи.

Одной из целей развития экотуризма в ООПТ является воспрепятствование нерегулируемого массового их посещения отдыхающими, что может довести вплоть до потери ландшафтом способности к саморегуляции и восстановлению (рекреационной дигрессии

⁴Федеральный закон от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/7646>.

ландшафта) [11, с.18]. Удержания реальной антропогенной нагрузки на допустимом уровне (нормирование допустимых нагрузок) осуществляется с помощью различных ограничений, благоустройства и зонирования территории, как правило, организованными экскурсионными группами, по специально проложенным тропам.

Возможны два подхода к развитию экологического туризма в ООПТ: развивать все такие территории или наращивать посещаемость на тех территориях, обладающим достаточным потенциалом и уже имеющим устойчивый туристический поток. Ввиду высокого регионального неравенства развития субъектов России и большой площади её территории, в нашей стране представляется более эффективным первый подход, который на длинной дистанции поможет развить экологический туризм даже в самых удаленных и пока малопосещаемых дестинациях. Перспективным является задействовать уже существующий инструмент регионального развития – ОЭЗ туристско-рекреационного типа и туристско-рекреационные кластеры, результаты функционирования которых подробно исследованы нами ранее [9, с.84].

В условиях падения в последние годы и до этого невысокого платежеспособного спроса россиян и неразвитости туристской инфраструктуры, богатство и разнообразие природы может выступать чуть ли не единственной туристской аттракцией. Перспективность развития экологического туризма ввиду его относительно небольшой капиталоемкости (нет необходимости в создании дорогостоящих коллективных мест размещения) оценена на Правительственном уровне – для строительства объектов туристической инфраструктуры в особо охраняемых природных территориях (экологических троп, автопарковок, санитарных мест и площадок для отдыха, объектов экопросвещения и закупки необходимой для этого техники,)потребуется 993,2 млн рублей⁵.

На законодательном уровне развитие экотуризма тормозится отсутствием его регламентации. В настоящее время в Госдуме на втором чтении находится законопроект №970499-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части развития экологического туризма» к Федеральному закону «Об основах туристской деятельности» от 24.11.1996 г. №132-ФЗ, который впервые вводит в законодательство сам термин «экотуризм» и параметры регулирования этой рекреационной деятельности в границах ООПТ.

На практике одна из причин, тормозящих развитие экотуризма, – частое отсутствие возможности остановиться на ночлег – в стационарных постройках, во временных сооружениях или в палаточных городках. В отечественной практике существуют удачные проекты, но их немного, и они не систематизированы в одном ресурсе.

Ввиду возросшего спроса на такой вид отдыха, для изучения структуры и доступности его предложения, нами проведен контент-анализ информации, имеющейся в свободном доступе в сети Интернет о природном туризме в Сочинской агломерации, в широкой трактовке, т.е. включая кемпинги и глэмпинги (табл. 2).

Несомненно, чем выше доступность информации о дестинации, тем она более востребована у туристов, причем это необходимо даже для таких популярных туристских регионов как Северный Кавказ. Он известен богатством природных ландшафтов и климатическими контрастами, разнообразной флорой и фауной, включая эндемики и реликты. Западный Кавказ – объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На территории Северного Кавказа организованы 6 заповедников (Дагестанский, Кабардино-Балкарский высокогорный, Кавказский им. Х.Г. Шапошникова, Северо-Осетинский, Утриш, Эрзи) и 6 национальных парков (Сочинский – создан одним из пер-

⁵ Чернышенко назвал огромным потенциал России для развития экотуризма. URL: <http://gorod55.ru/news/2022-04-18/chernyshenko-nazval-ogromnym-potentsial-rossii-dlya-razvitiya-ekoturizma-90766>.

Таблица 2 – Размещение информации на туристских порталах РФ об объектах природного (экологического) туризма Сочинской дестинации⁶

Интернет-ресурс	Содержание
Информационно-аналитическая система «ООПТ РФ» ⁷	Не информативен в части экологического туризма (только в отдельных новостях из ООПТ, назван как «природно-познавательный туризм»)
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) ⁸	Есть вкладка «экологический туризм», но она не заполнена; наличие информации в отдельной вкладке «Арктический туризм», что близко по содержанию, но только в рамках одной географической зоны
Национальный туристический портал Russia travel ⁹	Гораздо более информативен – по вкладкам «Путеводитель», «Природа» представлены 2905 объекта (маршрута), которые постоянно пополняются, в т.ч. отдельно по Сочинской дестинации
Заповедная Россия ¹⁰	Систематизирована информация по видам туризма в зависимости от: 1) способа передвижения (автомобилистам, альпинистам, велосипедистам, водникам, воздухоплавателям, пешим туристам); 2) предпочтений по время проведению (гурманы, дайверы, коллекционеры, любители зимнего отдыха, конных прогулок, курортного отдыха, треккинга в горах, экскурсий, орнитологи (фотографы), охотники, паломники, рыболовы, собиратели, спелеологи, ученые); 3) маршрутов (автомобильные, велосипедные, водные круизы, водные, горные трек-маршруты, комбинированные, конные, лыжные, санные, для альпинистов, для дайверов, пешеходные, экскурсии); 4) «необычные места»; 5) типа охраняемых территорий (ботанические сады, заказники, заповедники, курорты, музеи-заповедники, национальные парки, охраняемые ландшафты, памятники природы, природные парки); 5) регионов (по федеральным округам). Конкретно по Большому Сочи информация представлена не в полном объеме и устаревшая (по потенциалу размещения туристов и общего числа КСР)
Центр Экологических Путешествий (ЦЭП) ¹¹	Представлено много вариантов экологических туров: экотуры выходного дня, заповедные экотуры, экотуризм для корпораций, экотуры для школьников, бамбуковые туры, наблюдение за птицами, научно-познавательные экспедиции, сплав и рыбалка, фототуры, городские эко-экскурсии; также там размещен актуальный календарь путешествий на год. Сочинская дестинация представлена на сайте Кавказским заповедником и Сочинским национальным парком
Экологический туризм и отдых на природе ¹²	Профильная информация по Экологическим турам в России. Но конкретной информации по Сочинской дестинации не представлено
Экотуризм в России – путешествие по ООПТ ¹³	Создан Росзаповедцентром Минприроды России, отражена информация только по ООПТ федерального значения. Представлено 20 маршрутов по Большому Сочи с указанием продолжительности, протяженности, цены
Сочинское отделение РГО ¹⁴	Формально существует Крымско-Кавказский горный клуб, но последние данные об однодневном экотуре датируются ноябрём 2019 г.
Официальный портал города-курорта Сочи ¹⁵	Информация об объектах природного (экологического) туризма не представлена
Цифровая сервисная платформа VISIT-SOCHI.COM ¹⁶	Декларируется, что у Сочи «есть все возможности, чтобы стать ведущим в России и мире регионом для экотуристических». В отдельной вкладке «Маршруты», представлено 950 «экомаршрутов»

⁶ Составлено авторами по данным анализируемых Интернет-ресурсов.⁷ ООПТ России. URL: <http://oopt.aari.ru>⁸ Федеральное агентство по туризму. URL: https://tourism.gov.ru/contents/analytics/eco_tourism/?ysclid=l2dh9mk23g⁹ Национальный туристический портал Природа в России. URL: http://russia.travel/guide/?group=rostur_nature¹⁰ Заповедная Россия. URL: <http://www.zapoved.net/>¹¹ Центр Экологических Путешествий. URL: <http://www.ecj\otravel.ru/calendar/>¹² Экологические туры в России. URL: <https://lesnoytur.ru>¹³ Экотуризм в России – путешествие по ООПТ. URL: <https://naturerussia.travel/regions/krasnodarskiy-kray/>¹⁴ <http://www.sorgo1957.org/ru/sections/historytourism>¹⁵ Официальный портал города-курорта Сочи Туризм. URL: <https://sochi.ru/gorod/turizm/>¹⁶ Агентство по развитию туризма в городе Сочи и Сочинский Национальный парк стали ключевыми партнерами URL: <https://visit-sochi.com/news/events/>

первых, Кисловодский, Приэльбрусье, Алания, Самурский, с августа 2021г. – Тебердинский, преобразованный из заповедника).

Природные ресурсы привлекают в Большой Сочи туристов, поэтому забота о них является вкладом в экологическое и экономическое процветание курорта. Тем более, что «почти вся территория города расположена в пределах Сочинского национального парка – особо

охраняемого района, значительные части города также входят в состав Кавказского биосферного заповедника и Сочинского заказника»¹⁷.

Посильный вклад в развитие экологического туризма в Сочи вносят члены Сочинского отделения Русского географического общества, в котором действует секция краеведения и туризма.

Таблица 3 - Мероприятия для развития экотуризма, запланированные в муниципальный год экологии в Сочинской дестинации¹⁸

Название проекта, цель	Целевые показатели/срок реализации
<p>Проект «Зеленый город» Придание охранного статуса местного и регионального значения новым природным территориям</p>	<p>5 территорий города получают статус ООПТ местного значения (уже получили три сквера в Центральном и Хостинском районах города), в 2021 г. этот статус уже получили верхняя и нижняя Приморская набережная и Парк 80-летия Краснодарского края); 10 туристических объектов показа Сочи будут модернизированы; 4 новые экозоны будут открыты во внутригородских районах Сочи: на ул. Петрозаводской Адлерского района, в Центральном районе – общественной территории на ул. Фадеева, в парке «Ривьера», общественной территории на ул. Крымской (в течении года)). Уже образованы две новые ООПТ регионального значения: роща лапины крылоплодной в долине реки Хобза и урочище Рассветное в районе села Хлебороб, где произрастают 15 видов орхидей¹</p>
<p>Проект «Чистое море» Включение новых пляжных территорий в программу международной экологической сертификации «Голубой флаг»</p>	<p>Планировалось, что 39 пляжей получают такой знак в мае, но отказались в конце апреля по политическим основаниям (будет сертификация Ростуризма); открытие первого в Сочи экопляжа в Дагомысе (с использованием натуральных или возможных к переработке материалов, энерго- и водосберегающих технологий, раздельного сбора мусора)</p>
<p>Проект «Экологическое просвещение» Участие в научных конференциях, фестивалях, мероприятиях и акциях экологической направленности станет важной миссией для профессионального сообщества, жителей и гостей Сочи</p>	<p>1000 сочинцев присоединится к движению «Зеленые волонтеры», 500 школьников вступят в «Зеленый патруль». Внедрение цифровых сервисов для посещения природных объектов туристического показа (туристические объекты Сочинского национального парка пройдут цифровизацию). Открытие нового объекта экологического туризма, два новых экскурсионных просветительских маршрута для организованных групп. В Кавказском биосферном заповеднике к действующим 25 экотропам добавят еще 14 как для многодневного похода, так и для выходного дня. Маршруты оборудуют необходимой инфраструктурой и оснастят информационными стендами. Новые маршруты: по каньону Псахо, кордон «Гузерибль», Кудепстинский лесопарк, «Имеретинская», «Наш удивительный лес Блиново», «Перемыкинские дачи. Малый Ахун», «Мыс Видный. Роща сосны пицундской», геологическая экскурсия в поселке Солох-Аул и другие¹⁹. Для их популяризации пройдет «ЭкоТропаЗдоровья» с участием спортсменов города за счёт внебюджетных источников финансирования (июль). Открытие центра обучения гидов-экскурсоводов туристических объектов Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника (август). V конференция «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России» на курорте Роза Хутор (октябрь).</p>

¹⁷ Экотуризм. URL: <https://sochi.ru/gorod/turizm/ekoturizm/>

¹⁸ Составлено авторами по материалам Администрации Сочи.

¹⁹ В Сочи откроют 14 новых экологических маршрутов [HTTPS://RUSSIA.TRAVEL/NEWS/344289/](https://RUSSIA.TRAVEL/NEWS/344289/)

В муниципальный год экологии Сочи представляется интересным выяснить, какие мероприятия запланированы местными органами исполнительной власти для развития экологического туризма. Разработанная администрацией города совместно с Сочинским отделением Русского географического общества, Сочинским национальным парком, Кавказским биосферным заповедником, горноклиматическими курортами и экспертными научными объединениями и общественностью программа мероприятий Года экологии будет внедрена в инфраструктуру города, как в жилой, так и туристической зонах (пять приоритетных проектов «Зеленый город», «Чистое море», «Чистое небо», «Чистый воздух», «Экологическое просвещение»). Мероприятия для развития экотуризма по отдельным проектам сгруппированы в табл. 3.

Обсуждение

На сегодня экотуризм это минимально организованный со стороны государственных органов вид туризма. Его развитие упирается в дилемму между руководителями национальных парков и особо охраняемых природных территорий, беспокоящихся об ограничении посещения нетронутых антропогенным воздействием природных мест и бизнесом, заинтересованном в открытии для всеобщего показа новых дестинаций для активного и массового экотуризма. Вместе с тем приходится констатировать отсутствие экологической культуры у большинства организованных и, особенно, неорганизованных групп туристов.

Эксперты отмечают, что «экотуризм может развиваться в двух основных формах: как путешествие по любым сохранившимся в естественном виде природным территориям или как тур, экскурсия исключительно в пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ)» [4, с.40]. Согласимся с таким подходом А.А. Дорофеева (рассматривать как экологический туризм путешествия в ООПТ), так как он позволит проводить статистику количества экотуристов, а чтобы сгладить сезонные

колебания и избежать овертуризма, выявлять их предпочтения, которые можно трансформировать в платежеспособный спрос. Нам представляется, что предпочтительнее развитие экотуризма в нашей стране по второму пути, т.к., во-первых, это позволит таким природным территориям получать дополнительную внебюджетную финансовую поддержку, а, во-вторых, регламентировать, мониторить и принимать ограничительные меры по их защите от отрицательного антропогенного влияния, что особенно важно ввиду низкой экологической культуры нашего населения. Дополнительно отметим, что ООПТ, расположенные вблизи популярных туристских дестинаций будут способствовать сокращению явлений овертуризма в них в периоды высокого сезона (например, часть отдыхающих вместо пляжного отдыха в прибрежном кластере Сочи летом или в горном кластере зимой могла бы предпочесть туристические маршруты Сочинского национального парка).

Для развития экотуризма требуются профессиональные природные экскурсоводы – Nature Interpreter (перевод с англ. «толкователь природы»), сочетающие географические и биологические знания, ораторское мастерство и умение владеть аудиторией. Экологический туризм предполагает высокую подвижность объектов показа, поэтому для работы с иностранными туристами необходим или синхронный перевод с наушниками для экскурсантов (что мало реализуемо в походных условиях) или экскурсовод с хорошим знанием иностранного языка. Т.е. таких природных экскурсоводов надо специально готовить, обучая знаниям по биологии, географии, краеведению, иностранным языкам, ораторскому искусству, навыкам первой медицинской помощи.

В целях развития экологического туризма в Сочинской дестинации представляем наши предложения:

- вовлечение местного сообщества (для них это будет дополнительным или даже основным источником дохода);

- борьба с неуправляемым и неконтролируемым туризмом, когда наносится значительный ущерб (например, пожар от непотушенного костра);

- создание карт с периодами цветения растений, размножения животных и т.д., когда они особенно уязвимы и нежелательно их беспокойство,

- отдельные мероприятия защиты редких видов флоры и фауны;

- информирование туристов и жителей города об экологичном поведении;

- создание новых ООПТ регионального и местного значения на участках с редкими и исчезающими видами растений;

- совершенствование межструктурного взаимодействия органов власти с четким разграничением ответственности и ужесточения наказания туристов за несоблюдение требований;

- создание интерактивных электронных баз данных маршрутов/ природных/эко экскурсоводов/гидов в сети Интернет на официальных сайтах ООПТ и Администрации города, размещение активных ссылок на портале Ростуризма и иных, регулярное обновление информации;

- подготовка, повышение квалификации и сертификация профессиональных природных/эко экскурсоводов/гидов. Это возможно, например, при сотрудничестве Сочинского государственного университета и Сочинского отделения Русского географического общества – первый участник сможет обучить организации и продвижению турпродукта, составить его смету, иностранным языкам; второй – биологическим, географическим, экологическим знаниям;

- «внедрение таких наилучших доступных технологий как цифровые сервисы электронные карты туристических маршрутов, приложения для определения местоположения, портативные устройства для определения чистоты воздуха, воды, земли и т.д., что существенно улучшит качество обслуживания и повысит безопасность туристов» [10, с. 23];

- внедрение технологий иммерсивности

(использование элементов дополненной реальности); в Большом Сочи это применяется, например, в парке «Южные культуры»;

- для строительства коллективных мест размещения использовать принципы системного подхода: зеленые стандарты при возведении новых объектов;

- разработать предложения по краткосрочному пребыванию экотуристов в ООПТ: турпродукты выходного дня, короткие познавательные походы с гидом, тематические сезонные экскурсии;

- увеличение количества мест размещения повышенной комфортности в природной среде (глэмпингов и передвижных модулей для отдыха).

Выводы

Несомненно, что диверсифицированный портфель туристских продуктов позволит снизить нагрузку на «популярные» рекреационные ресурсы Большого Сочи через переориентацию туристских потоков в «глубинные» территории Северного Кавказа. Основная опасность от роста количества экотуристов состоит в увеличении негативного антропогенного воздействия на экосистемы, которое наиболее заметно в местах массовых посещений ООПТ: на туристических приютах, местах стоянок, популярных экскурсионных объектах, панорамных точках, пересечении несколько туристских маршрутов. Это приводит к снижению эстетических свойств природных ландшафтов, трансформацией структуры растительных сообществ, депопуляции редких видов растений и животных. Чтобы элиминировать такие случаи, необходимо:

- контролировать число туристов, вплоть до ограничения посещения в принципе или в определенные периоды (гнездования, размножения и т.д.);

- осуществить ментальный переход экологического туриста от VIP-статуса к осознанному, в т.ч. с элементами волонтерства;

- рассматривать экскурсии в ООПТ как форму экологического просвещения, воспитания и патриотизма, а не элемент индустрии

развлечений.

На методологическом уровне научно-практическому туристскому сообществу необходимо определиться, кого из путешественников считать экологическими туристами, а кого только потребителями природно-ориентированных услуг. В этой части поддержим предложения А.А. Дорофеева «об изменении статуса некоторых заповедников и переводе их в категорию национальных парков, так как они больше отвечают требованиям приёма и обслуживания путешественников» [4, с.41]. Но добавим, что более корректным является выделение в заповедниках «заповедного ядра»,

которое является закрытым для посещения, и части территории, открытой для экотуристов. Данное предложение позволит получить ООПТ дополнительное внебюджетное финансирование, привлечь эковолонтеров и заинтересованную общественность к решению своих проблем, способствовать научно-просветительскому интересу населения.

Отдельное внимание следует уделить основным аспектам создания востребованного экологического тура для путешественников в постковидных условиях: гарантиям безопасности, уединенным местам отдыха и размещения, природной антистресс-терапии.

Список источников

1. Арпентьева М.Р. Рекреационная география и развитие экологического туризма // Интеркарто. Интергис. 2017. Т.23. №2. С.78-89. DOI: 10.24057/2414-9179-2017-2-23-78-89.
2. Афанасьев О.Е., Гончарова О.В., Ибрагимов Э.Э., Солнцева О.Г. Бердвотчинг и авитуризм как направление природоориентированного туризма: проблемы терминологии, формы и практики организации // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021.Т.15. №2. С. 93-108. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-1-93-108.
3. Афанасьева А.В. Зарубежный опыт управления в сфере экологического туризма: тренды и модели развития // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т.14. №3. С. 27-56. DOI: 10.24411/1995-042X-2020-10303. С.29.
4. Дорофеев А.А., Богданова Л.П., Хохлова Е.Р. Экотуризм в России: главные дестинации и туристские прибытия // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. Т.11. №4. С. 38-46. DOI: 10.22412/1995-0411-2017-11-4-38-46.
5. Коростелёв Е.М. Экологический туризм в контексте реализации национального проекта «Экология»: новые импульсы развития // Профессорский Журнал. Сер.: Рекреация и Туризм. 2020. №2(6). С.3-9.
6. Кузнецов Н.Г., Цепилова Е.С., Родионова Н.Д. Роль экологического туризма в развитии туристских дестинаций России // BENEFICIUM. 2021. Т.4. №41. С 48-55.
7. Мнацеканов Р.А., Сергеева М.И., Филиппова Е.В. Методические рекомендации по созданию особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2021. 216 с.
8. Потапов И.И. Некоторые проблемы развития экологического туризма в России на современном этапе. М.: Дрофа, 2015.
9. Цепилова Е.С. Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа и туристско-рекреационные кластеры как инструмент развития туризма // Финансовые исследования. 2021. №3(72). С. 80-91.
10. Цепилова Е.С., Родионова Н.Д. Развитие экологического туризма в России: концептуальные характеристики и потенциал развития // Вестник РГГУ. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2022. №2.
11. Чижова В.П. Управление туристским потоком в ООПТ: Вопросы теории и практики / Мат. IX Всерос. науч.-практ. конф. «Заповедники – 2019: биологическое и ландшафтное разнообразие, охрана и управление». Симферополь, 2019.
12. Шмелева Т.В. Разработка механизма управления развитием экологического туризма на особо охраняемых природных территориях: Дисс. ... канд.экон.наук. Сочи: СГУ, 2002. 205 с.

References

1. Arpentieva, M. R. (2017). Rekreatsiyaya geografiya i razvitie ekologicheskogo turizma [Recreational geography and development of ecological tourism]. *Interkarto. Intergis [Interkarto. Intergis]*, 23(2), 78-89. doi: 10.24057/2414-9179-2017-2-23-78-89. (In Russ.).
2. Afanasiev, O. E., Goncharova, O. V., Ibragimov, E. E., & Solntseva, O. G. (2021). Berdvotching i aviturizm kak napravlenie prirodoorientirovannogo turizma: problemy terminologii, formy i praktiki organizatsii [Birdwatching and avitourism as a direction of nature-oriented tourism: The terminology problems, forms and practices]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(2), 93-108. doi: 10.24412/1995-0411-2021-1-93-108. (In Russ.).
3. Afanasieva, A. V. (2020). Zarubezhnyy opyt upravleniya v sfere ekologicheskogo turizma: trendy i modeli razvitiya [Foreign management experience in the field of ecological tourism: trends and development models]. *Servis v Rossii i za rubezhom. [Services in Russia and Abroad]*, 14(3), 27-56. doi: 10.24411/1995-042X-2020-10303. (In Russ.).
4. Dorofeev, A. A., Bogdanova, L. P., & Khokhlova E. R. (2017). Ekoturizm v Rossii: glavnye destinatsii i turistskie pribytiya [Ecotourism in Russia: main destinations and tourist arrivals]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 11(4), 38-46. doi: 10.22412/1995-0411-2017-11-4-38-46. (In Russ.).
5. Korostev, E. M. (2020). Ekologicheskij turizm v kontekste realizatsii nacional'nogo proekta «Ekologiya»: novye impul'sy razvitiya [Ecological tourism in the context of the implementation of the national project "Ecology": new impulses for development]. *Professorskiy Zhurnal. Seriya: Rekreatsiya i Turizm [Professor's Journal. Series: Recreation and Tourism]*, 2(6), 3-9. (In Russ.).
6. Kuznetsov, N. G., Tsepilova, E. S., & Rodionova, N. D. (2021). Rol' ekologicheskogo turizma v razvitiy turistskih destinatsiy Rossii [The role of ecological tourism in the development of tourist destinations in Russia]. *BENEFICIUM*, 4(41), 48-55. (In Russ.).
7. Mnatsekanov, R. A., Sergeeva, M. I., & Filippova, E. V. (2021). *Metodicheskie rekomendatsii po sozdaniyu osobo ohranyaemykh prirodnykh territoriy federal'nogo i regional'nogo znacheniya [Guidelines for the creation of specially protected natural areas of federal and regional significance]: A monograph*. Moscow: World Wildlife Fund (WWF). (In Russ.).
8. Potapov, I. I. (2015). *Nekotorye problemy razvitiya ekologicheskogo turizma v Rossii na sovremennom etape [Some problems of the development of ecological tourism in Russia at the present stage]*. Moscow: Bustard. (In Russ.).
9. Tsepilova, E. S. (2021). Osoby ekonomicheskie zony turistsko-rekreatsiynogo tipa i turistsko-rekreatsiynye klasteri kak instrument razvitiya turizma [Special economic zones of tourist-recreational type and tourist-recreational clusters as a tool for the development of tourism]. *Finansovye issledovaniya [Financial Research]*, 3(72), 80-91. (In Russ.).
10. Tsepilova, E. S., & Rodionova, N. D. (2022). Razvitie ekologicheskogo turizma v Rossii: konceptual'nye harakteristiki i potentsial razvitiya [Development of Ecological Tourism in Russia: Conceptual Characteristics and Development Potential]. *Vestnik RGGU. Seriya Ekonomika. Upravlenie. Pravo [Bulletin of the RGGU. Series Economics. Control. Law]*, 2. (In Russ.).
11. Chizhova, V. P. (2019). Upravlenie turistskim potokom v OOPT: voprosy teorii i praktiki [Managing the tourist flow in protected areas: theory and practice]. In: «Zapovedniki – 2019: biologicheskoe i landshaftnoe raznoobrazie, ohrana i upravlenie» ["Reserves - 2019: biological and landscape diversity, protection and management"]: Proceedings of the IX All-Russian scientific and practical conference. Simferopol. (In Russ.).
12. Shmeleva, T. V. (2002). *Razrabotka mekhanizma upravleniya razvitiem ekologicheskogo turizma na osobo ohranyaemykh prirodnykh territoriyah [Development of a mechanism for managing the development of ecological tourism in specially protected natural areas]: Candidate of economic thesis*. Sochi: SGU. (In Russ.).